

НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАРОМАДЛАРНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ОБЪЕКТИ СИФАТИДАГИ ТАВСИФИ

Ахмедов Миржалол Абдусамат ўғли

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил тадқиқотчиси

mirjalolabdusamadovich@gmail.com

***Аннотация.** Ушбу мақолада бугунги кунда Республикада таълим тизими ва хизматларига берилаётган эътибор, таълим хизматларини амалга оширувчи субъектларнинг олдига қўйилган муҳим вазифалар, ушбу субъектлар таркибида нодавлат таълим ташкилотларининг роли, улар томонидан кўрсатиладиган нодавлат таълим хизматларининг ўзига хос хусусиятлари, ушбу хизматларни кўрсатиши натижасида олинadиган даромадлар ҳисобининг аҳамияти тадқиқ этилган. Шунингдек, даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги тавсифи тадқиқ этилган бўлиб, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида даромадлар бўйича ишлаб чиқилган тартиб ва қоидалар ёритилган.*

***Калим сўзлар:** нодавлат таълим ташкилотлари, даромадлар ҳисоби, таълим хизматлари, бухгалтерия ҳисоби, таълим жараёни, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.*

***Аннотация:** В данной статье исследуется внимание, уделяемое системе образования и услуг в Республике на сегодняшний день, важные задачи, стоящие перед субъектами, предоставляющими образовательные услуги, роль негосударственных образовательных организаций в этих субъектах, специфические особенности негосударственных образовательных услуг, предоставляемых ими, важность расчета дохода, полученного в результате предоставления этих услуг. Также изучено описание дохода как объекта бухгалтерского учета, а также освещены процедуры и правила, разработанные для дохода в международных стандартах финансовой отчетности и национальных стандартах бухгалтерского учета.*

***Ключевые слова:** негосударственные образовательные организации, учет доходов, образовательные услуги, бухгалтерский учет, образовательный процесс, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.*

***Abstract.** In this article, the attention given to the education system and services in the Republic today, the important tasks set before the entities that provide educational services, the role of non-state educational organizations in these entities, the specific characteristics of the non-state educational services provided by them, and the income obtained as a result of the provision of these services the significance of the account is studied. Also, the description of income*

as an object of accounting was studied, and the procedures and rules developed for income in international financial reporting standards and national accounting standards were highlighted.

Keywords: *non-governmental educational organizations, income accounting, educational services, accounting, educational process, financial reporting, international standards of financial reporting.*

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида “Фуқаролар давлат таълим ташкилотларида танлов асосида давлат ҳисобидан олий маълумот олишга ҳақли. Олий таълим ташкилотлари қонунга мувофиқ академик эркинлик, ўзини ўзи бошқариш, тадқиқотлар ўтказиш ва ўқитиш эркинлиги ҳуқуқига эга” [1] деб кўрсатилган бўлиб, мамлакатимизда таълим хизматларини ривожлантириш устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Янги таҳрирда қабул қилинган Конституцияда белгиланган бу каби муҳим кўрсатмалар мамлакат раवнақи йўлида ижтимоий вазифаларни амалга оширишда долзарб ҳисобланади.

15-сон “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар” МҲХСда ташкилотларда “даромад” ва “тушум” атамаларини бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги икки хил таснифи келтирилган бўлиб, даромадлардан фарқли равишда тушум “ташкилотнинг одатдаги фаолиятидан юзага келадиган даромад” [2], деб тавсифланган.

Мамлакатимизда ишлаб чиқилган “Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун асос” Концептуал асосда келтирилган таърифларга кўра “Даромадлар – ҳисобот даврида активларнинг кўпайиши ёхуд мажбуриятларнинг камайиши. Ялпи даромад хўжалик юритувчи субъектнинг асосий ва асосий бўлмаган фаолиятидан олинган даромадларини ўз ичига олади” [3].

Концептуал асосда даромадларнинг асосий айрим таснифий мезонларига кўра турларга ажратилган ҳолда таърифлар келтирилган: “Асосий фаолиятдан даромад маҳсулот, ишлар, хизматлар, товар-моддий захиралар, бошқа активларни реализациясидан, шунингдек мукофотлар, фоизлар ва дивидендлар, гонорарлар ва хўжалик юритувчи субъектнинг асосий фаолиятидан келиб чиқиб рента кўринишида олиниши мумкин. Солиққа тортиладиган даромад (зарар) – солиқ қонунчилигига мувофиқ аниқланадиган ҳисобот давридаги даромад (зарар) суммасидир” [4].

Даромадлар молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг асосий кўрсаткичлари ҳисобланиб, ушбу ҳисоботни тартибга солиш бўйича мамлакатимизда ишлаб чиқилган 3-сон “Молиявий натижалар тўғрисидаги

хисобот” БХМСда даромадларнинг бошқа турлари бўйича қуйидаги таърифлар келтирилган: “Фавқулоддаги даромад (зарар) – хўжалик юритувчи субъектнинг одатдаги фаолиятдан аниқ фарқ қиладиган, яъни тез-тез ёки мунтазам содир бўлмайдиган ҳодисалар ёки битимлар натижасида юзага келган даромадлар ёки харажатларни намоён этади” [5].

Мазкур тадқиқот ишимизда нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ҳамда мамлакатимизда ишлаб чиқилган миллий стандартлар, ушбу стандартларда келтирилган даромадларга оид умумий тавсиф ва қоидалар жадваллар кўринишида ёритилди (1 ва 2-жадваллар):

1-жадвал

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида даромадларга оид ишлаб чиқилган қоидалар тавсифи⁵⁴

Стандарт номи	Даромадларга оид келтирилган тавсифлар
1-сон “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” БҲХС (IAS)	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида даромаднинг молиявий ҳисоботда, хоссатан фойда ва зарарлар ҳамда бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирилиши ушбу стандартда келтирилган.
12-сон “Фойда солиғи” БҲХС (IAS)	Фойда солиғи даромади, фойда солиғи харажати бўйича таърифилар ва қоидалар ушбу халқаро стандартида келтирилган.
20-сон “Давлат грантлари ҳисоби ва давлат ёрдами тўғрисидаги маълумотларни ёритиб бериш” БҲХС (IAS)	Стандартда даромад бўйича грантларни акс эттиришга оид қоидалар тавсифланган.
15-сон “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушум” БҲМС (IFRS)	Хўжалик юритувчи субъектларнинг харидорлар билан ҳисоб-китоблари натижасида олинадиган даромадларга оид қоидалар ушбу стандартда келтирилган.
16-сон “Ижара” БҲМС (IFRS)	Стандартда корхона ва ташкилотларда ижара фаолияти натижасида даромадларни ҳисоб ва ҳисоботда акс эттириш тартиби ишлаб чиқилган.

Энди, мамлакатимизда ишлаб чиқилган ва бугунги кунда амалда бўлган бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида келтирилган тартиб-қоидаларни тадқиқ қилиб Энди, мамлакатимизда ишлаб чиқилган ва бугунги

⁵⁴ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси.

кунда амалда бўлган бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида келтирилган тартиб-қоидаларни тадқиқ қилиб чиқамиз:

2-жадвал

Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида даромадларга оид ишлаб чиқилган қоидалар тавсифи⁵⁵

Стандарт номи	Даромадларга оид келтирилган тавсифлар
1-сон “Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот” БҲМС	Корхона ҳамда ташкилотлар даромадларини молиявий ҳисобот шаклларида акс эттириш тартиби, шунингдек изоҳлар, ҳисоб-китоблар, тушунтиришлар ҳамда ҳисоб сиёсатида даромадларга оид ахборотларни ёритиб бериш масалалари ушбу стандартда келтирилган.
2-сон “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” БҲМС	Мазкур стандартда корхона ва ташкилотларнинг асосий фаолият турлари бўйича даромадларини тан олиш, баҳолаш ҳамда молиявий ҳисоботда акс эттириш бўйича умумий тартиб-қоидалар келтирилган.
3-сон “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот” БҲМС	Стандартда молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг элементлари ҳисобланган харажат ва даромадларга оид кўрсаткичларни ушбу молиявий ҳисобот шаклида ёритиш бўйича қоидалар келтирилган.
4-сон “Товар-моддий захиралар” БҲМС	Ушбу стандартда корхона ва ташкилотларда товар-моддий захираларининг чиқиб кетиши натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш тартиблари ёритилган.
5-сон “Асосий воситалар” БҲМС	Мазкур стандартда асосий воситаларининг чиқиб кетиши натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш тартиблари келтирилган.
6-сон “Ижара ҳисоби” БҲМС	Стандартда ижара шартномаси бўйича амалга оширилган операциялар натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш қоидалари ёритилган.
7-сон “Номоддий активлар” БҲМС	Ташкилотлар томонидан номоддий активларнинг чиқиб кетиши натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш тартиблари мазкур стандартда келтирилган.
8-сон “Жамланган молиявий ҳисоботлар ва шўъба хўжалик	Корхона ҳамда ташкилотлар даромадларини молиявий ҳисобот шаклларида акс эттириш тартиби келтирилган.

⁵⁵ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси.

жамиятларига сармояларни ҳисобга олиш” БҲМС	
10-сон “Давлат субсидияларининг ҳисоби ва давлат ёрдами бўйича кўрсатиладиган маълумотлар” БҲМС	Мазкур стандартда даромадларга киритиладиган субсидиялар ҳисоби бўйича қоидалар келтирилган бўлиб, ушбу даромадларни молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда ёритиш бўйича қоидалар ишлаб чиқилган.
12-сон “Молиявий сармояларни ҳисобга олиш” БҲМС	Стандартда молиявий инвестициялар бўйича амалга оширилган операциялар натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш қоидалари ёритилган.
17-сон “Капитал қурилишга оид пудрат шартномаси” БҲМС	Қурилиш пудрати шартномалари бўйича даромадларнинг тан олинishi, қурилиш ишлари бўйича вужудга келадиган даромаднинг бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларда акс эттиришга оид қоидалар ушбу стандартда келтирилган.
21-сон “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома” БҲМС	Корхоналарда даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби счётларида ёритилиши бўйича қоидалар, ушбу транзит счётларнинг бухгалтерия ҳисобидаги тавсифи, таркиби, мазмуни мазкур стандарт асосида бухгалтерия ҳисобида акс эттирилади.
23-сон “Қайта ташкил этишни амалга оширишда молиявий ҳисоботни шакллантириш” БҲМС	Ушбу стандартда корхоналарни қайта ташкил этиш жараёнлари натижасида вужудга келадиган даромадларнинг молиявий ҳисоботда акс эттириш қоидалари келтирилган.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида келтирилган тавсифлар нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар ҳисобини юритишда, уларни молиявий ҳисоботда акс эттиришда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 01 май.
2. 15-сон МҲХС (IFRS) “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар”.
3. Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йил 14

августда рўйхатдан ўтказилган. 475-сон.

4. 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган.

5. 3-сон БҲМС “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот” // АВ томонидан 25.08.1998 й. 484-сон билан рўйхатга олинган.